

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПИРОНОЛАКТОНА В КРОВИ МЕТОДОМ ВЭЖХ

АЛИХОДЖАЕВА М.И.

Университет Алфраганус, Факультет Медицины, кафедра
 Фармацевтики и химии, Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10714600>

Актуальность исследования. Спиринолактон (верошпирон, альдактон) относится к калийсберегающим диуретикам, является конкурентным специфическим антагонистом альдостерона. Применяется в кардиологии, при лечении различных видов отеков, а также при гипертонической болезни [1-3,6].

Необходимо отметить, что спиринолактон в химико-токсикологическом отношении относится к малоизученным соединениям. Существующие методы анализа спиринолактон малочувствительны, недостаточно избирательные и в некоторых случаях требуют значительной затраты времени [4-9]. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) по чувствительности и разделяемой способности, наряду с другими методами, все чаще применяется для стандартизации и оценки качества лекарственных средств, а также в химико-токсикологических исследованиях [10-14].

В настоящей работе изучена возможность идентификации и количественного определения спиринолактона в фармпрепаратах и биологических жидкостях методом ВЭЖХ.

Материалы и методы. Основываясь на результаты экспериментальных данных, полученных нами при экстракции спиринолактона из водных растворов, был выбран диэтиловый эфир в качестве экстрагента для выделения его из биологических жидкостей (кровь). Спиринолактон из крови был выделен следующим образом: к 5 мл крови прибавляют 5 мл насыщенного раствора натрия хлорида и подщелачивают 0,1 н раствором натрия гидроксида до pH 8,0-9,0. Содержимое колбы перемешивают и прибавляют 10 мл диэтилового эфира. Экстрагируют трижды. Смесь переносят в делительную воронку и оставляют для разделения слоев. Слой органического растворителя пропускают через фильтр, содержащий 5,0 г безводного сульфата натрия. Эфирные извлечения объединяют и органический растворитель отгоняют в ротаторно-вакуумном испарителе при 40 С до сухого остатка. Сухой остаток растворяют в 5,0 мл этанола и проводят анализ [5].

Для хроматографирования в тонком слое сорбента используют систему растворителей хлороформ-этилацетат-метанол (10:5:1) и проявители – ультрахемископ УФ при 254 нм и пары йода.

Качественное и количественное определение спиринолактона проводили методом ВЭЖХ на хроматографе фирмы Agilent Technologies модели Agilent 1100 Series, снабженным УФ детектором, а также инжектором типа Rheodyne. Детектирование проводили при 254 нм. Хроматографическая колонка размером диаметром 3.5µm, 3.0x100mm, заполненная сорбентом Zorbax Eclipse XDB C-18, той же фирмы. Мобильная фаза представляет собой дегазированную смесь Метанол-вода (52:48 объем/объем), скорость потока элюента 1 мл/мин. Температура колонки 40°C.

Идентификацию спиронолактона проводили сравнением по временам удерживания стандартного и испытуемого образца раствора спиронолактона, которая составляло 8,64 мин.

Приготовление стандартного раствора: 25 мг стандарта спиронолактона помещали в мерную колбу на 25 мл и растворяли в мобильной фазе. Объем раствора доводили до метки того же раствора.

Приготовление испытуемого раствора: Взвесили количество растертых таблеток эквивалентной 25 мг спиронолактона в мерной колбе вместимостью 25 мл и растворяли в 10мл подвижной фазе, подвергали УЗ бане 15 мин. Доводили до метки того же раствора. Фильтровали через фильтровальную бумагу, выбрасывая первые порции фильтрата и использовали фильтрат для анализа.

По 20 мкл полученного раствора лекарственных форм и раствора стандартного образца спиронолактона попеременно хроматографировали. Предел обнаружения 0,1 мкг/мкл.

Результаты исследования. Результаты исследования спиронолактона методом ВЭЖХ показали, пригодность методики для анализа его в лекарственных формах и в крови. Время удерживания стандартного и испытуемого образца раствора спиронолактона составляет 8,64 мин.

Предложенная методика изолирования спиронолактона из крови позволяет экстрагировать его в количестве 66,5%.

Выводы. Предлагаемые методы определения спиронолактона методом ВЭЖХ рекомендуется для работы контрольно-аналитических лаборатории, а также в биологических жидкостях (крови) могут быть использованы при судебно-химической экспертизе отравлений лекарственными препаратами, содержащих спиронолактон.

References:

1. Алиходжаева, М. И., Атаханов, А. Ш., & Жалилов, Ф. С. (2024). Определение некоторых антиаритмических лекарственных средств методами хроматографического скрининга. *Universum: химия и биология*, 2(1 (115)), 22-25.
2. Алиходжаева, М. И., Атаханов, А. Ш., Жалилов, Ф. С., & Мустанов, Т. Б. (2024). Эффективность и безопасность применения антиаритмического препарата пропафенона. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 2(1), 734-744.
3. Юнусходжаев, А. Н., Шоисломов, Б. Ш., & Алиходжаева, М. И. (2014). Осложнения лекарственной терапии. *Фармацевтический журнал*, (3), 365.
4. Жалилов Ф. С. Флувоксаминни биологик суюқликлар таркибидан ажратиб олиш жараёнини ўрганиш // *Farmatsevtika jurnali*.–Тошкент. – 2020. – Т. 4. – С. 38-43.
5. Джалилова Ф. С., Джалилов Ф. С., Мусаева Д. М. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ТРАМАДОЛА В КРОВИ И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ // *Biological Psychiatry*. – 2009. – Т. 34. – №. 7. – С. 1357-1358.
6. Тиллаева, Г. У., & Жалилов, Ф. С. (2019). Стандартизация и сертификация медицинской и фармацевтической продукции, Учебное пособие. *Fan va texnologiya*, Ташкент.

7. Жалилова Ф. С. и др. АНАЛИЗ ОТРАВЛЕНИЯ МОЗГА АМЛОДИПИНОМ В СУДЕБНО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 9-14.
8. Пулатова, Л.Т., & Жалилов, Ф.С. (2018). Практическое использование физико-химических методов анализа для качественного и количественного определения синтетических каннабиноидов «спайсов» и антидепрессантов (monography) // LAP LAMBERT Academic Publishing/ ISBN 978-613-7-38299-8. – 2018. – Mauritius. – 140 с.
9. Zokirova G. R. et al. QON TARKIBIDAN OLANZAPINNI AJARATIB OLISH VA KIMYO-TOKSIKOLOGIK TAHLILI //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 114-123.
10. Azamat, I. (2023). PESHOB TARKIBIDAN AJRATIB OLINGAN METFORMIN DORI VOSITASINI SEPEKTRAL TAHLILI. International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING, 3(2).
11. Алиходжаева, М. И., Симонов, Е. А., Киричёк, А. В., & Попков, В. А. (2009). Хромато-масс-спектрометрическое определение некоторых диуретиков в биологических жидкостях. Судебно-медицинская экспертиза, 52(5), 27-29.
12. Алиходжаева, М. И. (1991). Контроль качества, стандартизация и химико-токсикологическое исследование фуросемида.
13. Рихсибаева, М. О., Алиходжаева, М. И., & Урманова, Ф. Ф. (2014). К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ НАСЛЕДИЯ АВИЦЕННЫ. In Современные направления развития медицины 2014 (pp. 236-240).
14. Jalilova, F. S. (2022). ANALYSIS OF TRAMADOL IN BIOLOGICAL OBJECTS IN FORENSIC CHEMISTRY PRACTICE. Thematics Journal of Chemistry, 6(1).